
Los 43 normalistas de Ayotzinapa: la disimetría entre la falta y el perdón

Irazema Edith Ramírez Hernández*

Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen", México

*El perdón, si tiene un sentido y si existe,
constituye el horizonte común de la memoria,
de la historia y del olvido. . .*

Ricœur

Los recientes hechos ocurridos en la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, ponen a las escuelas normales en el centro del debate. Mucho se ha dicho, escrito y hecho. Sin embargo, a la autora de estas líneas, tales sucesos generan una especie de vacío, de oscuridad, de sinsentido y desesperanza. Por otro lado, están las acciones de respuesta y protesta creativa y pacífica que contrarrestan los sentimientos anteriores, pues iluminan el pensamiento y permiten visualizar alternativas.

Pero, ¿qué puede decirse del normalismo en general y del caso Ayotzinapa en particular que oriente la reflexión? A manera de esbozo, y dejando el tema abierto a la consideración de los lectores, planteo algunas ideas del filósofo francés Paul Ricœur de su obra "La memoria, la historia, el olvido", específicamente en lo concerniente al tema del "Perdón Difícil", abordado en el epílogo del citado texto.

* irazemaedith@gmail.com

1. El normalismo rural: marginación y lucha

El normalismo rural posee una historia que ha sido ignorada con frecuencia. Este desconocimiento probablemente limite nuestra comprensión de la dinámica de movilización de los normalistas. Desde sus inicios, las normales rurales fueron creadas con la finalidad de formar profesores que no sólo enseñaran a leer y a escribir, sino que instruyeran también en actividades agrícolas, que orientaran a los miembros de las comunidades en los asuntos públicos, como los agrarios. "Las escuelas normales rurales fueron creadas después de la Revolución de 1910 como parte del ambicioso proyecto cultural que buscaba transformar la vida de las comunidades rurales a través de la escuela. Su objetivo inicial fue formar maestros capaces de civilizar a los campesinos en las escuelas rurales que se abrirían en todo el país." (Civera, 2015)

En 1934, cuando se decreta que la educación sería socialista, los normalistas se educan bajo la consigna de ser promotores del cambio social, de la búsqueda de justicia. En los años 40, se gesta un modelo diferente de nación, basado en la modernización. Las normales rurales quedan marginadas, pues la reforma agraria pierde impulso. Sin embargo, los vínculos hechos con sectores sociales como el agrario y sindical no se rompen. Todo ello, aunado a la efervescencia del movimiento nacional estudiantil en 1968, fue propicio para construir esa identidad del normalista rural como activista, que se moviliza fuertemente para luchar por sus demandas.

Por otro lado, las normales rurales han sido marginadas del presupuesto nacional, siendo los estudiantes, maestros y comunidad quienes hacen lo que pueden para no desaparecer y mantenerse. Muestra de ello son las precarias condiciones de los internados. Si consideramos este breve panorama histórico, el cual no tiene la intención de ser exhaustivo, sino más bien contribuir a entender el normalismo rural hoy y, muy particularmente, los sucesos de Ayotzinapa; podremos comprender y tener un mejor juicio.

No es casual que las víctimas de la injusticia y la sinrazón sean aquellos que siempre han quedado excluidos: los más humildes. Por ello, hay que tener presente la historia del normalismo rural, conservarla en la memoria, para no dar paso al olvido.

2. Entre la falta y el perdón: la búsqueda de justicia

La desaparición forzada y violenta de los 43 estudiantes normalistas, constituye un hecho aberrante, atroz. Independientemente del resultado de las investigaciones y de que van y vienen procuradores, la acción en sí misma es algo que no debiera olvidarse ni repetirse, a la vez que también debiera dejarnos un aprendizaje.

La falta es un concepto asociado a un sentimiento, a una violación o transgresión, es una experiencia límite. La falta anula, paraliza. En este sentido, tanto los padres de familia de los normalistas, sus compañeros, profesores, en suma, todos; estamos en falta (de acercarnos a la verdad y lograr la justicia), a la vez que somos víctimas de una falta. Ante la falta, Ricœur habla del perdón difícil: no es fácil, pero tampoco imposible. Propone metafóricamente la ecuación del perdón, la cual es formulada de la siguiente manera: hay una polaridad, una disimetría, una desproporción entre la profundidad de la falta y la altura del perdón. Probablemente la tesis que sostiene Ricœur respecto al perdón, como un elemento que reintegra la falta porque devuelve

al hombre su capacidad de actuar; no sea compartida, justamente porque en estos momentos la verdad de los hechos no ha quedado suficientemente esclarecida.

Al hacer referencia al perdón, necesariamente aparece el concepto de imputabilidad. El hombre, como un ser capaz y a la vez responsable de sus acciones tiene que confesar su falta y asumir su culpabilidad. Tal imputabilidad se articula por la indisoluble relación entre agente y actor. Ricœur plantea distinguir entre una culpabilidad moral, criminal y política. La culpabilidad moral es imputable a un agente debido a su actuar, siendo la conciencia la instancia que juzga. En la culpabilidad política están implicados los funcionarios públicos, teniendo el gobierno que responder por las acciones de éstos. Respecto a la culpabilidad criminal, es la autoridad judicial la que mediante la aplicación de la ley juzga y castiga las faltas.

En relación al asunto de la culpabilidad y la imputabilidad, existen reservas sobre las personas y organizaciones a quienes se les ha imputado responsabilidad. No se trata solamente de que los autores materiales e intelectuales asuman su culpabilidad moral, ni de que las instancias judiciales impongan sanciones como la privación de la libertad. Eso es necesario, pero no suficiente, ya que no debe evadirse el tema de la responsabilidad e imputabilidad del Estado mismo, en cualquiera de sus niveles, pues se ha dado por cierto que fueron policías quienes capturaron y entregaron a los jóvenes, bajo las supuestas órdenes del presidente municipal y de la delincuencia organizada. Ricœur incluye también en la culpabilidad política la responsabilidad de nosotros los ciudadanos, en tanto la pertenencia al cuerpo político, en cuyo nombre o a su servicio se cometieron los crímenes.

Ricœur señala sobre la culpabilidad criminal, crímenes tan graves como los denominados contra la humanidad.

Los crímenes contra la humanidad fueron definidos por las cartas de los tribunales militares de Núremberg, luego de Tokio del 8 de agosto de 1945 y del 12 de enero de 1946. Estos textos distinguen: los actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes y después de la guerra, entre los cuales están el asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud y la deportación; las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos (Ricœur, 2003: 613).

Si los hechos de Ayotzinapa se denominaran como un crimen contra la humanidad por las instancias internacionales correspondientes, esto obligaría a exigir una mayor congruencia y responsabilidad del gobierno en resolver y juzgar con prontitud y a cabalidad.

Tal vez los hechos son muy recientes como para hablar de perdón, pues lo que se necesita de manera inmediata es esclarecer lo que pasó, con base en evidencias creíbles. Sin embargo, para Ricœur el perdón está ligado a la promesa y al olvido, aspectos que posibilitan o imposibilitan el dar continuidad a las acciones solidarias emprendidas y a aprender del pasado. El perdón implica algunos dilemas: el del culpable que confiesa su falta, el de la víctima que tiene la capacidad de perdonar y el del perdón a nosotros mismos. Los dilemas del perdón generan algunas preguntas: "¿Se puede perdonar al que no confiesa su falta? ¿Es necesario que el que enuncia el perdón haya sido el ofendido? ¿Puede uno perdonarse a sí mismo?" (Ricœur, 2003: 621)

El perdón y el don están vinculados: ambos tienen que ver con el dar o el otorgar. El dar u otorgar perdón conlleva esperar algo a cambio o no esperar nada; o en palabras de Ricœur: dar, recibir, devolver. Al esperar algo a cambio puede hablarse de reciprocidad, pero ¿acaso el perdón no debe ser desinteresado? El perdón, en el sentido de don, no espera nada a cambio y

se vincula con el amor desprendido. De ahí que Ricœur afirme que la medida del don es el amor a los enemigos. Sin duda, algo difícil o casi imposible. Esta es la disimetría del perdón: la distancia entre un espíritu elevado que perdona sin esperar nada a cambio y el abismo profundo de la culpabilidad.

Se han hecho propuestas para crear una comisión de la verdad, esto parece ser algo viable para buscar la reconciliación y la justicia, para que no domine la alternativa de lo que Ricœur denomina lo incógnito del perdón, es decir, una especie de vacío, insatisfacción o dejo de injusticia que plantean la falta, el perdón y la culpa. Ante este panorama del perdón difícil, Ricœur propone: hay que diferenciar al agente de su acto, perdonando, pero sancionando su acción.

Hablar de perdón puede parecer apresurado, pero no es necesario dejar pasar muchos años. De la tragedia puede aprenderse.

El perdón significa, incluso, olvidar la deuda para romper el círculo de la repetición de la falta. Sin embargo, el perdón no significa olvidar la deuda cuando ella se entiende como el reconocimiento de la herencia. El olvido es equívoco y nunca es feliz. El perdón derrota al olvido al poner de manifiesto, negativamente, la impotencia de la reflexión y de la especulación en la tarea de la comprensión de lo irreparable (Polo M., 2003: 60).

Finalmente planteo esta pregunta: ¿Debemos hablar de perdón en estos momentos, cuando aún nos encontramos tratando de comprender la enorme profundidad de la falta? La ecuación del perdón puede aportar un camino de reflexión, ante lo reciente de los hechos, es cierto también que el perdón requiere tiempo, pero es necesario para hacer posible un nuevo comienzo.

Bibliografía citada

- Civera Cerecedo, A., (2015) Normales rurales. Historia mínima del olvido, en Revista Nexos en línea, marzo (2015).
[Consultado el 24 de Marzo de 2015, en <http://www.nexos.com.mx/?p=24304>]
- Hernández Mejía, S. (2014) Hubo una vez una escuela normal rural en Misantla, Veracruz, México: Ángeles Editores.
(2013) Pasado y presente de la educación rural en México, México: Ángeles Editores.
- Jaspers, K.,(1998) El problema de la culpa: sobre la responsabilidad política de Alemania Barcelona: Paidós Ibérica.
- Polo Montalvo, J., (2003) El perdón difícil: propuesta ética y política de Ricoeur, en Revista Pensamiento y Cultura, Vol. 6 No. 1, pp. 51-60. Universidad de la Sabana, Colombia, 2003.
[Consultado el 20 de noviembre de 2014, en <http://pensamientoycultura.unisabana.edu.co/index.php/pyc/issue/view/61>]
- Ricoeur, P., (2003) La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Editorial Trotta. Traducción de Agustín Neira.